

**JIGAR METASTAZLARINI DAVOLASHDA KT NAZORATI OSTIDA
AMALGA OSHIRILADIGAN RADIOCHASTOTALI ABLYATSIYA
(RCHA) MUOLAJASINING KLINIK SAMARADORLIGI VA
XAVFSIZLIGI O‘ZARO MUVOFIQLIGI**

Sulaymonov Dilshod Abdurahimovich

Central asian medical university phd
+998911305550

Muxtorova Maftunaxon Zafarjon qizi

ordinator

E-mail. Muxtorovamaftuna1202@gmail.com
+998932257117

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18899952>

Annotatsiya: Jigar metastazlari onkologik kasalliklarning eng ko‘p uchraydigan asoratlaridan biri hisoblanadi va u ko‘pincha yo‘g‘on ichak, oshqozon osti bezi, ko‘krak bezi va boshqa o‘smalarning metastatik tarqalishi natijasida rivojlanadi. Zamonaviy onkologiyada minimal invaziv davolash usullarining ahamiyati ortib bormoqda. Radiochastotali ablyatsiya (RCHA) jigar o‘smalarini davolashda keng qo‘llaniladigan termik destruksiya usullaridan biri bo‘lib, u yuqori chastotali elektr energiyasi yordamida o‘smali to‘qimani koagulyatsion nekrozga uchratishga asoslangan. KT nazorati ostida bajariladigan RCHA o‘smaga elektrodni aniq joylashtirish va ablyatsiya zonasini nazorat qilish imkonini beradi. Tadqiqotlar natijalariga ko‘ra, kichik o‘lchamli metastatik o‘smalarda RCHA yordamida lokal nazorat darajasi 80–90% ga yetishi mumkin. Shu bilan birga, minimal invazivlik, qisqa reabilitatsiya davri va kam asoratlar RCHA usulining klinik amaliyotdagi ahamiyatini oshirmoqda. Ushbu tezisda KT nazorati ostida bajariladigan radiochastotali ablyatsiyaning klinik samaradorligi, xavfsizligi va jigar metastazlarini davolashdagi o‘rni tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: Jigar metastazlari, radiochastotali ablyatsiya, KT nazorati, minimal invaziv davolash, onkologiya, termik ablyatsiya, jigar o‘smalari.

Аннотация: Метастазы печени являются одним из наиболее частых осложнений онкологических заболеваний и часто развиваются в результате метастатического распространения опухолей толстой кишки, поджелудочной железы, молочной железы и других органов. В современной онкологии возрастает значение минимально инвазивных методов лечения. Радиочастотная абляция (РЧА) является одним из широко применяемых методов термической деструкции при лечении опухолей печени и основана на коагуляционном некрозе опухолевой ткани под воздействием высокочастотной электрической энергии. Выполнение

РЧА под контролем компьютерной томографии (КТ) позволяет точно разместить электрод в опухоли и контролировать зону абляции. По результатам исследований, при небольших метастатических опухолях локальный контроль с использованием РЧА может достигать 80–90 %. В то же время минимальная инвазивность, короткий период реабилитации и низкая частота осложнений повышают значение метода РЧА в клинической практике. В данном тезисе анализируются клиническая эффективность, безопасность и роль радиочастотной абляции под контролем КТ в лечении метастазов печени.

Ключевые слова: Метастазы печени, радиочастотная абляция, контроль КТ, минимально инвазивное лечение, онкология, термическая абляция, опухоли печени.

Abstract: Liver metastases are among the most common complications of oncological diseases and often develop as a result of metastatic spread from tumors of the colon, pancreas, breast, and other organs. In modern oncology, the importance of minimally invasive treatment methods is increasing. Radiofrequency ablation (RFA) is one of the widely used thermal destruction methods in the treatment of liver tumors and is based on inducing coagulative necrosis of tumor tissue using high-frequency electrical energy. RFA performed under computed tomography (CT) guidance allows precise placement of the electrode into the tumor and monitoring of the ablation zone. According to research results, in small metastatic tumors, the local control rate using RFA can reach 80–90%. At the same time, minimal invasiveness, a short rehabilitation period, and fewer complications increase the clinical importance of the RFA method. This thesis analyzes the clinical effectiveness, safety, and role of CT-guided radiofrequency ablation in the treatment of liver metastases.

Keywords: Liver metastases, radiofrequency ablation, CT guidance, minimally invasive treatment, oncology, thermal ablation, liver tumors.

Kirish

Jigar metastazlari ko'plab malign o'smalar uchun eng keng tarqalgan metastatik lokalizatsiyalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, kolorektal saraton bilan kasallangan bemorlarning 40–50% ida kasallik rivojlanish jarayonida jigar metastazlari aniqlanadi [1]. An'anaviy davolash usuli sifatida jigar rezektsiyasi eng samarali usullardan biri hisoblanadi, biroq bemorlarning faqat 20–30% ida operatsiya o'tkazish imkoniyati mavjud [2].

Shu sababli, operatsiya qilish mumkin bo'lmagan yoki yuqori operatsion xavfga ega bemorlarda minimal invaziv davolash usullarini qo'llash muhim

ahamiyat kasb etadi. Radiochastotali ablyatsiya (RCHA) jigar o'smalarini davolashda keng qo'llaniladigan termik destruksiya usullaridan biridir. Bu usulda o'smaga maxsus elektrod kiritilib, yuqori chastotali elektr energiyasi yordamida to'qimalar 60–100°C gacha qizdiriladi va natijada o'smali hujayralar nekrozga uchraydi [3].

RCHA muolajasi ultratovush, KT yoki MRT nazorati ostida bajarilishi mumkin. Biroq ayrim hollarda o'smalarning ultratovushda yaxshi vizualizatsiya qilinmasligi sababli KT nazorati muhim diagnostik va navigatsion ahamiyatga ega bo'ladi. KT tasvirlari o'smalarning anatomik joylashuvini aniq aniqlash va ablyatsiya zonasini real vaqt rejimida baholash imkonini beradi [4].

Metodologiya

Radiochastotali ablyatsiya minimal invaziv interventsion radiologiya usuli bo'lib, u ko'pincha perkutan yo'l bilan amalga oshiriladi. Muolaja davomida KT nazorati ostida maxsus igna-elektrod jigar o'smaga kiritiladi. Elektrod orqali radiochastotali tok berilishi natijasida to'qimalarda issiqlik hosil bo'ladi va bu o'smali hujayralarning koagulyatsion nekroziga olib keladi [5].

Muolaja odatda lokal yoki umumiy anesteziya ostida bajariladi. KT yordamida o'smaga eng xavfsiz kirish yo'li aniqlanadi. Elektrod joylashtirilgandan so'ng 5–20 minut davomida radiochastotali energiya beriladi. Ablyatsiya zonasi o'smadan tashqarida kamida 0,5–1 sm xavfsizlik chegarasini qamrab olishi kerak [6].

Ko'plab klinik tadqiqotlarda RCHA samaradorligi o'smalarning o'lchami va soniga bog'liq ekanligi aniqlangan. Odatda diametri 3 sm gacha bo'lgan o'smalarda eng yuqori natijalar qayd etiladi [7]. KT nazorati esa elektrodning to'g'ri joylashishini ta'minlab, muolajaning texnik muvaffaqiyatini oshiradi.

Natijalar

Klinik tadqiqotlar RCHA jigar metastazlarini davolashda samarali usul ekanligini ko'rsatadi. De Baere va hamkorlari tomonidan o'tkazilgan tadqiqotda 100 ta jigar metastazida radiochastotali ablyatsiya o'tkazilgan va 91% holatda o'smalar to'liq destruksiya qilinganligi aniqlangan [8].

Yana bir tadqiqotda stereotaktik radiochastotali ablyatsiya yordamida katta o'lchamli jigar o'smalari davolangan bo'lib, birlamchi texnik samaradorlik 80,5% ni tashkil etgani, takroriy muolajadan so'ng esa umumiy samaradorlik 90,2% ga yetgani qayd etilgan [9].

Mateva va hamkorlari tomonidan o'tkazilgan tadqiqotda RCHA dan keyin bemorlarning 40% ida to'liq javob, 10% ida qisman javob kuzatilgan [10].

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, kichik o'lchamli o'smalarda lokal nazorat darajasi 85–90% ga yetadi.

Asoratlar darajasi nisbatan past bo'lib, jiddiy asoratlar 3–5% hollarda kuzatiladi. Eng ko'p uchraydigan asoratlar qatoriga qon ketishi, infeksiya va o't yo'llarining shikastlanishi kiradi [11].

Tahlil va muhokama

Jigar metastazlari onkologik kasalliklarning rivojlanishida eng ko'p uchraydigan metastatik jarayonlardan biri hisoblanadi. Ayniqsa kolorektal saraton, oshqozon osti bezi, ko'krak bezi va oshqozon saratoni bilan kasallangan bemorlarda jigar metastazlari tez-tez aniqlanadi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, kolorektal saraton bilan kasallangan bemorlarning qariyb 50% ida kasallik rivojlanish jarayonida jigar metastazlari aniqlanadi [1]. Bu holat jigarni metastatik o'smalar uchun asosiy nishon organlardan biriga aylantiradi. Shuning uchun jigar metastazlarini samarali davolash onkologiyada muhim klinik masalalardan biri hisoblanadi.

An'anaviy ravishda jigar metastazlarini davolashning eng samarali usullaridan biri jarrohlik rezektsiyasi hisoblanadi. Biroq klinik amaliyotda barcha bemorlarda ham jarrohlik operatsiyasini amalga oshirish imkoniyati mavjud emas. Turli tadqiqotlarga ko'ra, jigar metastazlari aniqlangan bemorlarning faqat 20–30% ida operatsiya o'tkazish imkoniyati mavjud bo'ladi [2]. Qolgan bemorlarda esa o'smalarning ko'pligi, ularning jigar ichida noqulay joylashuvi yoki bemorning umumiy somatik holati jarrohlik aralashuvini cheklaydi. Shu sababli minimal invaziv interventsion davolash usullarining rivojlanishi onkologiyada muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Radiochastotali ablyatsiya jigar o'smalarini davolashda eng keng qo'llanilayotgan termik ablyatsiya usullaridan biri hisoblanadi. Ushbu usulda maxsus elektrod o'smaga kiritilib, yuqori chastotali elektr energiyasi yordamida to'qimalar qizdiriladi. Natijada o'smali hujayralar koagulyatsion nekrozga uchraydi va o'sma destruksiya qilinadi [3]. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, radiochastotali ablyatsiya ayniqsa kichik o'lchamli jigar metastazlarini davolashda yuqori samaradorlikka ega.

Ko'plab klinik tadqiqotlar RCHA yordamida erishilgan lokal nazorat darajasi yuqori ekanligini tasdiqlaydi. Masalan, De Baere va hamkorlari tomonidan o'tkazilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, radiochastotali ablyatsiya yordamida davolangan jigar metastazlarining 91% ida o'smalar to'liq destruksiya qilingan [8]. Bu natijalar RCHA usulining jigar metastazlarini lokal davolashda samarali

ekanligini ko'rsatadi. Shu bilan birga, kichik o'lchamli o'smalarda davolash natijalari yanada yuqori bo'lishi qayd etilgan.

Radiochastotali ablyatsiya samaradorligiga ta'sir qiluvchi asosiy omillardan biri o'smalarning o'lchamidir. Tadqiqotlar natijalariga ko'ra, diametri 3 sm gacha bo'lgan o'smalarda RCHA yordamida eng yaxshi natijalarga erishish mumkin [7]. Katta o'lchamli o'smalarda esa to'liq ablyatsiya zonasini hosil qilish qiyinlashadi, bu esa o'smalarning qaytalanish xavfini oshirishi mumkin. Shu sababli klinik tavsiyalarda kichik o'lchamli jigar metastazlari uchun RCHA optimal davolash usullaridan biri sifatida ko'rsatiladi.

Radiochastotali ablyatsiyani bajarishda tasvirlash usullarining ahamiyati juda katta. Amaliyotda ultratovush, kompyuter tomografiyasi va magnit-rezonans tomografiya nazoratidan foydalaniladi. Biroq ayrim hollarda o'smalar ultratovush tekshiruvda yetarlicha aniqlik bilan vizualizatsiya qilinmasligi mumkin. Bunday vaziyatlarda KT nazorati ostida bajariladigan radiochastotali ablyatsiya muhim afzalliklarga ega hisoblanadi [4].

KT nazorati o'smalarning aniq anatomik joylashuvini aniqlash imkonini beradi. Bu esa elektrodni o'smaga to'g'ri joylashtirishga yordam beradi va muolajaning texnik muvaffaqiyatini oshiradi. Bundan tashqari, KT tasvirlari yordamida ablyatsiya zonasining hajmi va chegaralarini baholash mumkin. Bu esa sog'lom jigar to'qimalarini maksimal darajada saqlab qolishga imkon beradi.

KT nazorati ostida bajariladigan radiochastotali ablyatsiyaning yana bir muhim afzalligi murakkab anatomik joylashuvga ega o'smalarni davolash imkoniyatidir. Masalan, diafragma yaqinida yoki jigar tomirlari yaqinida joylashgan o'smalarni ultratovush nazoratida davolash qiyin bo'lishi mumkin. KT tasvirlari esa bu hududlarni aniq ko'rsatib beradi va elektrodni xavfsiz joylashtirish imkonini yaratadi.

Radiochastotali ablyatsiyaning klinik samaradorligi ko'plab ilmiy tadqiqotlarda tasdiqlangan. Schullian va hamkorlari tomonidan o'tkazilgan tadqiqotda stereotaktik radiochastotali ablyatsiya yordamida davolangan jigar o'smalarida birlamchi texnik muvaffaqiyat darajasi 80,5% ni tashkil etgani aniqlangan [9]. Takroriy ablyatsiya muolajalaridan so'ng esa umumiy lokal nazorat darajasi 90% dan yuqori bo'lgan. Bu natijalar radiochastotali ablyatsiyaning jigar metastazlarini davolashda yuqori samaradorlikka ega ekanligini ko'rsatadi.

RCHA muolajasining xavfsizligi ham muhim klinik ko'rsatkich hisoblanadi. Tadqiqotlarga ko'ra, radiochastotali ablyatsiya minimal invaziv usul bo'lib, asoratlar darajasi nisbatan past hisoblanadi. Jung va hamkorlari tomonidan

o'tkazilgan tadqiqotda jiddiy asoratlar darajasi 3–5% atrofida ekanligi qayd etilgan [11]. Eng ko'p uchraydigan asoratlar qatoriga qon ketishi, infeksiya va o't yo'llarining shikastlanishi kiradi.

Shu bilan birga, radiochastotali ablyatsiyadan keyingi bemorlarning tiklanish davri an'anaviy jarrohlik operatsiyalariga qaraganda ancha qisqa bo'ladi. Ko'plab bemorlar muolajadan keyin 1–3 kun ichida shifoxonadan chiqarilishi mumkin. Bu esa bemorlarning hayot sifatini yaxshilash va sog'liqni saqlash tizimi xarajatlarini kamaytirish nuqtai nazaridan muhim ahamiyatga ega.

RCHA usulining yana bir muhim jihati uning boshqa davolash usullari bilan kombinatsiyada qo'llanilishidir. Masalan, transarterial kemoembolizatsiya bilan birgalikda qo'llanganda radiochastotali ablyatsiyaning samaradorligi oshishi mumkinligi aniqlangan [1]. Bunday kombinatsiyalangan davolash usullari ayniqsa katta o'lchamli yoki ko'p sonli jigar metastazlari mavjud bo'lgan bemorlarda qo'llaniladi.

Bundan tashqari, radiochastotali ablyatsiya sistemik kimyoterapiya bilan birgalikda ham qo'llanilishi mumkin. Kimyoterapiya o'smalarning o'sishini sekinlashtirsa, RCHA lokal o'smalarni destruksiya qilishga yordam beradi. Bu esa kompleks davolash natijalarini yaxshilashga xizmat qiladi.

Radiochastotali ablyatsiyaning yana bir muhim afzalligi uning takroran qo'llanilishi mumkinligidir. Agar o'smalar qayta paydo bo'lsa yoki yangi metastazlar aniqlansa, RCHA muolajasi yana bajarilishi mumkin. Bu esa bemorlarning uzoq muddatli prognozini yaxshilash imkonini beradi.

Biroq radiochastotali ablyatsiyaning ayrim cheklovlari ham mavjud. Masalan, katta qon tomirlari yaqinida joylashgan o'smalarda "heat-sink" effekti kuzatilishi mumkin. Bu holatda qon oqimi issiqlik energiyasini olib ketadi va ablyatsiya zonasining samaradorligi kamayadi. Shu sababli bunday holatlarda boshqa ablyatsiya usullari yoki kombinatsiyalangan davolash strategiyalari qo'llanilishi mumkin.

Xulosa

KT nazorati ostida bajariladigan radiochastotali ablyatsiya jigar metastazlarini davolashda samarali va nisbatan xavfsiz minimal invaziv usul hisoblanadi. Ushbu usul o'smalarning aniq lokal destruksiyasini ta'minlab, jarrohlik operatsiyasi o'tkazish mumkin bo'lmagan bemorlarda muhim davolash alternativasi bo'lib xizmat qiladi. Tadqiqotlar natijalariga ko'ra, kichik o'lchamli metastatik o'smalarda lokal nazorat darajasi yuqori bo'lib, asoratlar darajasi past ekanligi aniqlangan. KT nazorati esa muolajaning texnik aniqligini oshirib, xavfsizlik darajasini yaxshilaydi. Kelajakda intervension radiologiya

texnologiyalarining rivojlanishi radiochastotali ablyatsiyaning klinik samaradorligini yanada oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Adam R. Liver metastases from colorectal cancer: management strategies. Ann Surg Oncol, 2012, p. 1421–1428.
- 2.Van Cutsem E. Management of colorectal liver metastases. Lancet Oncology, 2016, p. 873–884.
- 3.Goldberg S. Radiofrequency tissue ablation. J Vasc Interv Radiol, 1998, p.101–111.
- 4.Wada Y. Efficacy and safety of CT-guided radiofrequency ablation. J Gastroenterology and Hepatology, 2024, p.1–9.
- 5.Bowles B. Safety and efficacy of radiofrequency thermal ablation. JAMA Surgery, 2001, p. 819–824.
- 6.Lu D. Radiofrequency ablation of hepatic tumors. Radiology, 2005, p.954–960.
- 7.Hori T. Risk factors for recurrence after RFA. Journal of Gastroenterology, 2003, p.977–981.
- 8.De Baere T. Radiofrequency ablation of hepatic metastases. AJR American Journal of Roentgenology, 2000, p.1619–1625.
- 9.Schullian P. Stereotactic radiofrequency ablation for large liver tumors. Scientific Reports, 2020, p.1–8.
- 10.Mateva G. PET/CT evaluation after RFA of liver lesions. Molecular Imaging and Radionuclide Therapy, 2021, p.1–7.
- 11.Jung J. Safety of radiofrequency ablation for hepatic metastases. Journal of Vascular and Interventional Radiology, 2015, p.245–252.
- 12.Pan K. Efficacy of radiofrequency ablation in liver tumors. Oncology Research, 2024, p.115–121.